

KASB-HUNAR MAKTABLARIDA GURUH RAHBARINING ISH FAOLIYATINI SHAKLLANTIRISH

Tanjarova Gulnoz Umaraliyevna
Toshkent viloyati Ohangaron tuman
1-son kasb-hunar maktabi uslubchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10158294>

Annotatsiya: Guruh rahbarining ish faoliyati ko'plab mas'uliyatli vazifalarni o'z ichiga oladi. Quyidagi maqolada kasb hunar maktablarida guruh rahbarlarining ish faoliyatini qanday shakllantirish haqida muammolar ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: tadqiqot, taraqqiyot, ta'lim, tarbiya, baholash, vazifalar, o'quv dasturi, seminar, trening.

Guruh rahbarining ish faoliyati ko'plab mas'uliyatli vazifalarni o'z ichiga oladi. Quyida guruh rahbarining asosiy vazifalari va ularning ish faoliyatiga kiradigan jihatlarni sanab o'tamiz:

1. O'quvchilar bilan ishlash:

- O'quvchilarning darsga qatnashishini kuzatish va davomatni nazorat qilish.
- Yakka tartibdagi suhbatlar o'tkazish, ularning muammolarini, ehtiyojlarini aniqlash va yechimlarini topish.
- O'quvchilarning o'qishdagi va shaxsiy taraqqiyotini kuzatib borish, ularga motivatsiya berish.

2. Ta'lim va tarbiya jarayonini tashkil etish:

- O'quvchilarning o'quv dasturlari bilan ishlashini tashkil etish, yaylovlar va uy vazifalarini nazorat qilish.
- O'quvchilar uchun turli tadbirlar (seminarlar, uchrashuvlar, ekskursiyalar) tashkil etish.
- O'quvchilarni turli tanlovlar, musobaqalar va loyihalarda qatnashishga tayyorlash.

3. Maktab ma'muriyati bilan hamkorlik qilish:

- Maktab ma'muriyati bilan o'quvchilarning ta'limiy jarayoni va rivojlanishi to'g'risida muntazam hisobotlar taqdim etish.
- Ota-onalar bilan aloqa o'rnatish, ularni bolalarning maktab hayotidagi ishtiroki haqida xabardor qilish.
- Maktabning ta'lim siyosatini bajarganligini ta'minlash.

4. Kasbiy rivojlanish:

- Pedagogik mahoratni oshirish uchun seminarlar, kurslar va treninglarda qatnashish.
- Yangi pedagogik usullarni, texnologiyalarni o'rganish va amaliyotga joriy qilish.
- Ilmiy-pedagogik adabiyotlarni o'rganish va sohasidagi yangiliklar bilan tanishib borish.

5. Ijtimoiy-psixologik yordam:

- O'quvchilarning shaxsiy va ijtimoiy muammolarini hal qilishga ko'maklashish.
- O'quvchilarga maslahat berish, ularga qiyin vaziyatlarda yordam berish.
- Ijtimoiy himoyaga muhtoj o'quvchilarni aniqlash va ularga ko'maklashish.

6. Maktab ichidagi va tashqarisidagi hamkorlik:

- Boshqa pedagoglar bilan ishlash, guruh faoliyatlarini o'qitish dasturlariga muvofiq tashkil etishda ular bilan hamkorlik qilish.
- Mahalliy hamjamiyatlar, tashkilotlar va ish beruvchilar bilan aloqalar o'rnatish.

Bu vazifalarning bajarilishi o'quvchi yoshlarining ta'limiy, kasbiy va shaxsiy taraqqiyotini ta'minlaydi va ularning kelajakdagi muvaffaqiyatiga asos soladi. Guruh rahbari shuningdek,

ta'lim muassasasining ichki qoida va tartiblarini o'quvchilarga tushuntiradi, ularga rioya qilinishini ta'minlaydi va o'quv-tarbiya jarayonining samarali kechishiga hissa qo'shadi.

Guruh rahbarining ish faoliyatini shakllantirish bir necha jarayonlardan iborat, quyida ularni ko'ramiz:

1. Maqsad va vazifalarni belgilash: Guruh rahbari ta'lim muassasasidagi maqsad va vazifalarni belgilash, o'quvchilarga yo'nalish beradigan o'quv rejasi va dasturlarini tuzish.
2. Reja va dastur tuzish: Guruh rahbari o'quv rejasi, dars yoki mashg'ulotlar haftalik jadvalini tuzish, o'quvchilarning talabalik hayotini va bilim darajasini ko'zda tutib, ularga mos bo'lgan o'quv-uslubiy usullarni qo'llash.
3. Monitoring va baholash: O'quvchilarning o'qishni tashkillashtirishda, ko'nikma va bilimdarliklari vaqtida nazorat qilishni o'rganish. Baholash tizimini ishlab chiqish va o'quvchi talabalarning o'zaro hamkorligini rag'batlantirish.
4. Muhokama va maslahatlar: Guruh rahbari o'quvchilar bilan yuqori darajada aloqador bo'lish, ularning fikrlarini, ko'nikmalarni va muxim o'zgarishlarni muhokama qilib olish. O'quvchilarga maslahatlar, yo'ridan-tashvishlarni yechishda yordam berish.
5. Hamkorlik va kichik guruhlar ishi: Guruh rahbari o'quvchilar, o'qituvchilar, ota-ona va hamkorlari bilan yaxshi hamkorlikda ishlashni o'rganish. Ularni qo'llab-quvvatlash, ta'limiy xodimlar va boshqalar bilan hamkorlik qilish.
6. Yangiliklar va rivojlanish: Guruh rahbari o'zining ilmiy va pedagogik bilimlarini yangilash uchun o'rganish va rivojlanishga o'tishni his qilish. O'qitish metodikasida zamonaviy texnologiyalardan foydalanish, kasbiy rivojlanishga yordam berish.
7. O'quv jarayonida ijro etish: Darslarda, mashg'ulotlarda va tashkil etiladigan tadbirlarda ish bilan bog'liq joylarni yaratish, o'quvchilarni praktikadan foydalantirish va o'rganishning amaliyotiy qismini ta'minlash.
8. Davom etuvchi taraqqiyot: O'quvchilarning o'zlarini rivojlantirish uchun baxtli va yaratqan muhit yaratish. O'quvchilarga mustaqil fikrlash, texnologik darajasini oshirish va yo'nalishni tanlashda yordam berish.
9. Yangi bilimlarni egallash: Guruh rahbari o'z bilim va ko'nikmalarini yanada oshirish uchun mutaassib ilmiy-tadqiqot ishlari bilan shug'ullanish, ilmiy konferentsiyalarda, seminarlarda, mashqlarda va kurslarda hissaqush olish.

Bu jihatlar guruh rahbarining ish faoliyatini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Guruhning tarbiyaviy va ta'limiy rivojlanishida samarador, mutaxassis va doimiy taraqqi bilan shug'ullanish bu vazifalarning bajarilishiga bog'liqdir.

Guruh rahbarining malaka oshirish tartibi quyidagi bosqichlardan o'tkaziladi:

1. Tadqiqot va tayyorlanish: Guruh rahbarlari o'quvchilarining kasbiy va pedagogik talablarini tushunish uchun tadqiqotchilar tomonidan qo'llanma, maqolalar, o'quv dasturlari va boshqa ilmiy asoslar asosida o'quvchilarining zarur bilimlarni o'rganadilar. Bu, guruh rahbarlarining xususiy malaka va bilimlarini rivojlantirishning asosiy qismidir.
2. Rejalashtirish va tashkillashtirish: Guruh rahbarlari o'quv dasturlari va o'quv jarayoni bo'yicha yurgizilayotgan maqsad va maqsadlarga muvofiq rejalashtirish va tashkillashtirish bilan ishlaydilar. Bu, o'quvchilarining birinchi navbatda rivojlanishini ta'minlash, maqsadlar bo'yicha oquv niyatlarini yuqori darajada rag'batlantirish va har bir o'quvchi uchun yaxshi o'quv usullarini tanlashga imkon beradi.

3. Taqdim etish va amalga oshirish: Guruh rahbarlari o'quv jarayonida taqdim etish va amalga oshirish jarayoniga ahamiyat berishadi. Ular o'quvchilar bilan birgalikda darslar o'tkazish, ilmiy aniqlovchi maslahatlarni tashkil etish va amaliyotni joriy etish konsepsiyalarini berish bilan shug'ullanadi. Bu, o'quvchilar uchun ko'proq amaliyot imkoniyatlarini va matn, tajriba, tahlil qilish, yechim topish va talim texnologiyalarini tashkil etish asoslarini o'rganishiga yordam beradi.

4. Baholash va takliflar: Guruh rahbarlari o'quvchilarni baholaydi va ularning rivojlanish darajalarini, malakalarini va taj o'zgartirishlar va takliflarni keltiradi. Baholash uslublari, mukofotlar va maqbuliyat tizimlari, muxim fikr va mulohazalarni qabul qilishning o'zi ham bunga kiradi.

5. Tahlil va Yaratish: Guruh rahbarlari o'quv faoliyatini tahlil qiladi va mavzuni darhol yaxshi tushunish uchun o'quvchilar bilan birgalikda fikr almashish va o'quv jarayonini boshqarishni o'rganadi. Ular yangi va inobatdor usullar, tajribalar, o'quv materiallari va o'quvchilariga qiziqarli va maqsadli ma'lumotlarni qo'llab-quvvatlashga harakat qiladilar.

6. O'zlashtirish va mehnat: Guruh rahbarlari o'quvchilarning o'zlashtirish jarayonini rag'batlantirish, o'z-o'zini baholash va rivojlantirishga hujjatlar taklif qilish uchun mehnat qiladi. Ular o'quvchilarning o'zlashtirishlarini, rivojlanishlarini va xayollarini rivojlantirish va ularning shaxsiy, kasbiy va mazkurlikni rivojlantirishlari va qo'llab-quvvatlashlari uchun ilg'orliklar

Xulosa: Guruh rahbari o'quv jarayonining samimiy va samaradorligini ta'minlaydi va o'quvchilarning kasbiy va jismoniy taraqqiyotini oshirishga harakat qiladi. Uning faoliyatining natijasida o'quvchilar kasb-hunar maktabi davlat standartlariga muvofiq rivojlantiriladi. Qisqa qilib aytganda o'quvchilarning erishayotgan yutuqlariga o'z hissalarini qo'shish uchun guruh rahbarlari ham o'z o'quvchilarini qo'llab quvvatlashi kerak.

References:

1. G. Shodmonova, N.D Ibragimova, R.Xojimuhammedova. «Tarbiyaviy ishlar Metodikasi»(Metodik qo'llanma)
2. Teaching and learning outside the classroom: personal values, alternative pedagogies And standards
3. Umumiy pedagogika nazaryasi va amaliyoti. B.X.Hodjaev.
4. Khaydarov, S. A. (2021). The role of the use of fine arts in teaching the history of the Country. International scientific and practical conference. CUTTING EDGE-SCIENCE. In Conference Proceedings (pp. 41-43).